

Suggerimenti d'ascolto

Ascolto 1. Palestrina, Kyrie dalla *Missa Ecce sacerdos magnus*, Coro della Radiotelevisione Svizzera, dir. Diego Fasolis, RSI, 2009.

<https://youtu.be/QoOp1aJ7RKQ?feature=shared>

Ascolto 2. Palestrina, madrigale *Deh or foss'io col vago de la luna*, Concerto Italiano, dir. Rinaldo Alessandrini, Tactus, 2014.

<https://open.spotify.com/track/2F4yNoOyCqSLVBNuCLe2N9?si=48d231742f3c4321>

Ascolto 3. Palestrina, madrigale *Vestiva i colli* (versione vocale), La Pedrina, dir. Francesco Saverio Pedrini, Glossa – Schola Cantorum Basiliensis, 2019.

<https://open.spotify.com/track/1PhwA63mwQYtdY2dSZeQnf?si=465f58606e0940bb>

Ascolto 4. Palestrina, *Vestiva i colli* (versione strumentale diminuita), Ensemble Aurora, dir. Enrico Gatti, Glossa, 2020.

<https://open.spotify.com/track/74kVIQ9grD4OnomXukzrrB?si=d8792e5a286040d3>

Ascolto 5. Adriano Banchieri, *Rostiva i corni*, *Delitiae Musicae*, dir. Marco Longhini, Stradivarius, 1999.

<https://open.spotify.com/track/62leILjreg5wXqQvKka5ZU?si=c3e64dc804ed49ef>

Ascolto 6. Palestrina, mottetto *Dies sanctificatus*, Choralen Van De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Breda, dir. Coen Vermeeren, 1997.

<https://open.spotify.com/track/5Sf86XUv9JoyOhjjw4iC71?si=9fcc468e58314d58>

Ascolto 7. Johannes Lupi, mottetto *Quam pulchra es*, The Brabant Ensemble, dir. Stephen Rice, Hyperion, 2020.

<https://open.spotify.com/intl-it/track/3A9arDG2wk3VVATANsvHQ4?si=48e5b0a320f7445c>

Ascolto 8. Palestrina, mottetto *Quam pulchri sunt*, Tölzer Knabenchor, dir. Gerhard Schmidt-Gaden, Deutsche Harmonia Mundi, 1974.

<https://open.spotify.com/track/3MAIijdEMh7Wc8RXHiuaMR?si=ebbaa33d9b204083>

Ascolto 9. Josquin des Prez, mottetto *Benedicta es*, De Labyrintho, dir. Walter Testolin, Stradivarius, 2005.

<https://open.spotify.com/track/6Og3klzFqyvrmQS2MeeYkj?si=93d568f24fb94200>

Ascolto 10. Palestrina, Sanctus della *Missa Benedicta es*, The Tallis Scholars, dir. Peter Philips, Gimell, 1993.

<https://open.spotify.com/track/3myepElbuFyipfPsrM8dvr?si=e24f3f1e4af84736>

Ascolto 11. Josquin des Prez, *Ave Maria* (secunda pars del mottetto *Pater Noster – Ave Maria*: dal min. 3'50" della traccia audio), Cut Circle, dir. Jesse Rodin, Mujsic en Wallonie, 2023.

<https://open.spotify.com/track/1qGGaN3Aa7BZ19XCqRzKSu?si=b4ob18offe1a44ce>

Ascolto 12. Palestrina, mottetto *Ave Maria* (da *Motecta festorum totius anni*), Quartom, Atma Classique, 2018.

<https://open.spotify.com/track/1BoXgHq46GqBVIQ2eZTD5x?si=507b41e9e1834d46>

Ascolto 13. Palestrina, mottetto *Lauda Sion*, Spandauer Kantorei, dir. Martin Behrmann, Turnabout, 1969.

<https://open.spotify.com/track/6XjofYwVc5BtjVWL6ovI2O?si=5fee172c7b444270>

Ascolto 14. Tomás Luis de Victoria, mottetto *Lauda Sion*, Ensemble Plus Ultra, dir. Michael Noone, Archiv, 2011.

<https://open.spotify.com/intl-it/track/3vgZ8dToLL87g8itbWWzVv?si=220376247bc84477>

Ascolto 15. Palestrina, Gloria dalla *Missa Dies sanctificatus*, Choir of Bristol Cathedral, dir. Christopher Brayne, Priory, 1991.

<https://open.spotify.com/track/69ME8ThGMmFpmJYAoUoAfY?si=d31b75f7e79a446d>

Ascolto 16. Palestrina, madrigale spirituale *Spirito Santo amore*, Voces Suaves, 2024.

<https://www.youtube.com/watch?v=TrtOCbkJzXE>

Ascolto 17. Palestrina, mottetto *Tu es Petrus*, Regensburger Domspatzen, dir. Georg Ratzinger, Deutsche Harmonia Mundi, 1995.

<https://open.spotify.com/track/4m855Ut3gNGuhz7eHEu4ez?si=e692cd91649643d9>

- Ascolto 18.** Palestrina, mottetto *Surge illuminare*, The Sixteen, dir. Harry Christophers, CORO, 2013.
<https://open.spotify.com/track/5aANE4AeGXIFpsnHj7TeDX?si=03b130eed9a64aca>
- Ascolto 19.** Palestrina, mottetto *Fasciculus myrrhae*, Capella Ducale Venetia, dir. Livio Picotti, cpo, 2006.
<https://open.spotify.com/track/omXjTaxnLxCzEfeGNpG5mu?si=5101daf6224c4be5>
- Ascolto 20.** Palestrina, mottetto *Veni, dilecte mi*, Capella Ducale Venetia, dir. Livio Picotti, cpo, 2006.
<https://open.spotify.com/track/71R33l4TaiNK6t1zuUtBkB?si=056e3bbc93324805>
- Ascolto 21.** Palestrina, mottetto *Pulchra es* («passeggiato per il basso da cantar alla bastarda» dalla *Selva de vari passaggi* di Francesco Rognoni, 1620), Ensemble D'Allegrezza, dir. Nanneke Schaap, Panclassics, 2020.
<https://open.spotify.com/track/1bL83oFZUa1rGRbUEFtv9B?si=b98d54598ab545fb>
- Ascolto 22.** Palestrina, inno *Veni creator Spiritus*, The Sixteen, dir. Harry Christophers, CORO, 2014.
<https://open.spotify.com/track/4lHBINwWJfqxlfacPgtuVV?si=372c3587412e431c>
- Ascolto 23.** Palestrina, offertorio *Meditabor in mandatis tuis*, Choir of Trinity College Cambridge, dir. Richard Marlow, Chandos, 2007.
<https://open.spotify.com/track/ooHieWTdS4KKRm45LEc7OG?si=43785focc7bo408c>
- Ascolto 24.** Palestrina, madrigale spirituale *Regina delle vergini* (da *Delli madrigali spirituali a cinque voci ... libro secondo*), Corvina Consort, dir. Zoltan Kalmanovits, Hungaroton, 2014.
<https://open.spotify.com/track/ooHieWTdS4KKRm45LEc7OG?si=43785focc7bo408c>
- Ascolto 25.** Palestrina, Kyrie dalla *Missa Papae Marcelli*, Odhecaton, dir. Paolo Da Col, Arcana, 2010.
<https://open.spotify.com/track/oz8EtPlGV1hmeLwKDRI2cx?si=c10cb86366cf4fe>

Ascolto 26. Johann Sebastian Bach, versione del Kyrie dalla *Missa sine nomine* di Palestrina, Concerto Palatino, dir. Bruce Dickey e Charles Toet, EMI, 1992.

<https://www.youtube.com/watch?v=7eCMLFDXh6k>

Ascolto 27. Palestrina, *Stabat Mater*, nell'arrangiamento di Richard Wagner, The Monteverdi Choir, dir. Jonathan Sells, SDG, 2025.

<https://open.spotify.com/track/3zTRi5QbXXI5wz78f4BHQV?si=f8fc3c1ccdbd47ba>

Ascolto 28. Hans Pfitzner, *Palestrina*, Atto I, scena 5 (prima parte), Peter Schreier (tenore) nel ruolo di Palestrina, Staatskapelle Berlin, dir. Otmar Suitner, Brilliant Classics, 2015.

<https://open.spotify.com/track/59uFx4bBfoag1Kolb5L4zA?si=5bb3318ceaa744a5>

Ascolto 29. Hans Pfitzner, *Palestrina*, Atto I, scena 6, Peter Schreier (tenore) nel ruolo di Palestrina, Staatskapelle Berlin, dir. Otmar Suitner, Brilliant Classics, 2015.

<https://open.spotify.com/track/oi9JyXnZ4QYVz78eOnnGbd?si=ffdc748989744368>